

**Maktabgacha yoshdagi bolalar ma'naviyatini rivojlantirishda Muhammad
Yusufning she'rlarini ahamiyati**

**Urganch davlat Pedagogika instituti talabasi: Avezova Mastura
Urganch davlat Pedagogika instituti o'qituvchisi Ahmedova Gulnoza**

Annotasiya: Bu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ma'naviyatini, ijodiy qobilyatini shakllantirishda Muhammad Yusufning she'rlarini ahamiyati aytib o'tilgan. Shuningdek bolalarni vatanparvarlik tuyg'usini oshirishda shoirni go'zal namunalarini maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llash usullarini ko'rib chiqamiz. Bolalar hayotida ahamiyatini va kelajakda qanday kasb egasi bo'lishini rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviyatini ijodiy qobilyatini shakllantirishda asosan shoir va shoiralarni ijodiy namunalari katta ahamiyatga ega. Albatta bizning faxrli shoirlarimiz kelajagi buyuk bolalarga o'zlarini hayot tajribalarini o'rgatish va kerakli xulosalar chiqarish maqsadida ko'plab she'rlar va dostonlar yozib qoldirganlar. She'rlarda vatanni sevish, vatanparvarlik tuyg'usini shakllantiruvchi va yanada oshiruvchi chiroyli jumlar, go'zal so'zlar berib o'tilgan. Hozirda bizning faxrli va qalami o'tkir adibimiz Muhammad Yusuf ham o'zining go'zal satrlari orqali bolalar uchun kerakli foydali maslahatlar berib o'tganlar.

Bilamizki, Muhammad Yusuf 1954-yil 14-fevralda tug'ilgan. Ko'plab she'rlar, dostonlar bilan insonlar ko'nglidan joy olgan shoir hisoblanadi. Eng mashhur she'rlaridan biri Vatanim she'ri hisoblanib unda vatanimiz tarixi va ota-bobolarimiz haqida ular hayotidan parchalar asosida hozirgi kelajak avlod uchun foydali bo'ladigan ushbu she'rni yozib o'tganlar.

Shodon kunim gul otgan sen

Chechak otgan izimga

Nolon kunim yupatgan sen

Yuzing bosib yuzimga

Singlim deymi onam deymi

Hamdardu ham xonam deymi

Oftobdan ham o'zing mehri Ulug'imsan vatanim

Ushbu satrlarda bola uchun onaning qadrli ekanligi, Vatanni onaga qiyoslash, onadek qadrlash, yaxshi yomon kuningda seni qo‘llab quvvatlashi haqda aytib o‘tilgan. Albatta onalarimiz bolalari uchun hamma narsaga tayyor bo‘lgan yagona inson. Seni yaxshi kuningda ham yomon kuningda ham sen bilan bo‘ladigan insonlardan biri ota bo‘lsa biri onadir. Shuningdek vatanni bizga berib turgan imkoniyati va shart-sharoitlari ham onamizni bizga qilib turgan yordami hisoblanadi. Vatanni bizga berib turgan mehri ona mehri qiyosdir. Uning mehri hatto oftobdan yani quyoshdan ham issiqligi ta’kidlab o‘tilgan. Bu satrlar orqali o‘sib kelayotgan bolalarga vatanni sevishni va qadrlash o‘rgatish mumkin. Zero “Vatan- ota merosdir”

Kim Qashqarni qildi makon,
Kim Enasoy tomonda,
Jaloliddin — Kurdistonda,
Boburing — Hindistonda,
Bu qanday yuz qarolik deb,
Yotarlari zimistonda.
Tarqab ketgan to‘qson olti
Urug‘imsan, Vatanim...

Yana shuni aytib o‘tish mumkin, i bu she’rda bizning tariximiz ota-bobolarimiz haqida ma’lumotlar qahramonliklari ham aytib o‘tiladi. Alpomish va uning qahramonliklari esga olinadi. Buyuk jang sahnalari ko‘z oldimizda gavdalanadi. Ozgina bo‘lsa ham jang shiddatini his qilamiz. Bu orqali bolalarni hozirgi tinch yashayotganimizga shukr qilishlari keng imkoniyatlardan samarali foydalanib yurt rivojlanishiga katta hissa qo‘shishlari uchun motivatsiya bo‘ladi. Albatta bu she’rda Jaloliddin Manguberdining mardligi va uni raqibi Chingizxon ustidan g‘alabasi ham kuylanadi.

Sen — shoxlari osmonlarga
Tegib turgan chinorim,
Ota desam, O‘g‘lim deb,
Bosh egib turgan chinorim,
Qo‘ynimdagi iftixorim,
Bo‘ynimdagi tumorim,
O‘zing mening ulug‘lardan
Ulug‘imsan, Vatanim!

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 2. February 2024

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, biz yosh avlodni qanday bo‘lishiga hissa qo‘shuvchi bo‘lajak pedagoglarmiz. Bizni oldimizda bolalarni to‘g‘ri tarbiyasi kelajakda qanday inson bo‘lib o‘shishiga va qanday kasb egasi bo‘lishiga biz o‘z hissamizni qo‘shamiz. Shunday ekan biz bolalarni tarbiyalashda hech qachon xato qilmaslikimiz va ularni qo‘llab-quvvatlashimiz kerak. Kelajakda vatan uchun hissa qo‘shuvchi vatanparvar insonlarni tarbiyalashimiz kerak

**Research Science and
Innovation House**